

ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Марунов Шухрат Насимович

Самаркандский государственный институт иностранных языков

старший преподаватель,

Холмуродова Низора

Самаркандский государственный институт иностранных языков

стажёр преподаватель

Аннотация: В статье рассматривается заимствования в русском языке иностранных слов. Автор рассматривает процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется некоторые иноязычные элементы.

Ключевые слова: культура, иностранные слова, заимствования, русский язык, заимствования в русском языке.

Словарный состав современного русского языка в своей истории прошел длительный путь становления. Представляется, что обширный и системно проанализированный материал словарного состава лексики русского языка убедительно показывает, что естественное использование заимствованной лексики – это самый сложный комплекс выбора в самом широком смысле. Лексика русского языка состоит не только из исконно русских слов, но и из слов, заимствованных из других языков. В истории русской лексикографии иноязычная лексика пополняла и обогащала русский язык на протяжении всего процесса её исторического развития. История процесса заимствования началась еще в древности, ибо лексика, её основные особенности внедряются в язык вместе с реалиями, ими обозначаемыми. Следовательно, процесс заимствования – это результат взаимодействия различных языков и культур. Сегодня существует весьма мало живых языков, сохранившихся в первоначальном виде. Освоение в разные эпохи русским языком иноязычных слов отражает историю обогащения его лексического фонда, на основе экономических, политических, культурных контактов с другими странами, а также военных столкновений, наложивших свой отпечаток на эволюционное развитие языка.

В следующих суждениях Долговой О.В.- «Фундаментальная наука, методологическая безупречная научная теория-необходимые условия успешного развития языковедческой практики, нуждам которой она служит и с помощью которой эта теория повседневно проверяется и обогащается» (6,89) -обретает свое научное воплощение критерий практики прикладной лингвистики. Самые первые заимствования из неславянских языков произошли еще в VIII—XII вв. Из скандинавских языков (шведского, норвежского) вошли в русский язык слова, связанные с морским промыслом, имена собственные. В официально-деловой речи Древней Руси употреблялись слова (ныне устаревшие) вира, тиун, ябеда, плут, клеймо. Из финно-угорских языков заимствованы названия рыб, а также некоторые слова, связанные с укладом жизни северных народов. Под влиянием Золотой Орды русский язык принял множество тюркских слов, большинство из которых давно уже стали органичной частью русского языка и не воспринимаются как заимствованные. Таковы, например, слова башка, кутерьма, караул, казна и др. Значительное влияние на язык Древней Руси оказал греческий. Киевская Русь вела оживленную торговлю с Византией. Проникновение греческих элементов в русскую лексику началось еще до принятия христианства на Руси (VI в.) и усилилось под воздействием христианской культуры.

Из греческого языка были заимствованы многие названия бытовых предметов, слова, связанные с наукой, просвещением как грамматика, история, философия, алфавит, диалект. Заимствованиями из области религии были слова ангел, алтарь, амвон, анафема, архимандрит, антихрист, архиепископ, демон, елей, евангелие, икона, схима, лампада, монах, монастырь, пономарь, протоиерей, панихида и мн. др. Более поздние заимствования из греческого языка относятся исключительно к сфере наук и искусств. Многие грецизмы были приняты через другие европейские языки и широко используются и в современной научной терминологии: логика, психология, идиллия, идея, критика, лексикон и др. Заимствованная лексика постоянно требует уточнений, и потому для нормирования правил их употребления выдвигаются повышенные требования к правильности их использования. Особое место в русской лексике занимают заимствования из старославянского (церковнославянского) языка,

хотя будучи языком богослужебных книг, старославянский вначале был далек от разговорной речи. Однако со временем он испытал заметное влияние восточнославянского языка и сам, в свою очередь, наложил отпечаток на народную речь. Русские летописи отражают многочисленные случаи смешения этих родственных языков. Церковнославянский язык обогатил русскую речь словами, обозначающими отвлеченные понятия, которые не имели свои названия. В сфере старославянизмов, вошедших в состав русской лексики, можно выделить несколько групп:

- 1) слова, восходящие к общеславянскому языку, имеющие восточнославянские варианты иного звучания или аффиксального оформления: злато, глава;
- 2) старославянизмы, у которых нет созвучных русских слов: перст, уста (сравним с русскими палец, губы);
- 3) семантические старославянизмы, т.е. слова, получившие в старославянском языке новое значение, связанное с христианством: бог, грех, жертва, блуд.

Лексическое влияние европейских языков на русский стало заметно ощущаться в XVI — XVII вв., особенно в Петровскую эпоху, в XVIII в. Преобразование всех сторон русской жизни при Петре I, его административные, военные реформы, успехи просвещения, развитие науки — все это способствовало обогащению русской лексики иноязычными словами. В русскую лексическую систему вошли названия новых предметов быта, военные и морские термины, слова из области науки и искусства. Большею частью немецкие (контора, пакет, прейскурант, вексель, акция, агент, лагерь, штаб, командир, офицер, юнкер, ефрейтор, штопор, бутерброд, бухгалтер, штраф, шахта, парик, локон и др.), голландские (матрос, рейд, флот, флаг и др.) и английские (мичман и др.) слова. Ощутимое влияние на русскую речь оказал французский язык. В конце XVIII-начале XIX вв. в светском обществе считалось неприличным говорить по-русски. Галломания так захватила русское образованное общество, что иные дворяне знали французский язык лучше родного. Наследием этой эпохи являются слова салон, лакей, авангард, капитан, генерал, лейтенант, рекрут, корнет, корпус, депрессия, сеанс, одеколон, авантюра, вуаль, котлета, декада,

парламент и многие другие. Привычное словосочетание «детский сад» также является калькой с французского. Через французский язык к нам попали некоторые итальянские слова: барокко, карбонарий, кавалер, баррикада, кредит, карнавал, бандит, шарлатан и др. В этих условиях наиболее надежным критерием для установления семантических закономерностей их связей с другими словами становится процесс сочетаемости указанных лексем с другими единицами, постоянно требуя уточнений, так как семантика любого заимствованного слова реализуется в определенно-устойчивых связях его с другими словами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Барлас, Л.Г. Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. Фразеология. Лексикография: Учебник /Под ред. Г.Г. Инфантовой/Л.Г.Барлас. – М.: Флинта: Наука, 2003.
2. Большой словарь иностранных слов. – М.: ЮНВЕРС, 2003.
3. Боженко, Л.Н. Заимствованная лексика в современном русском языке: http://filologdirect.narod.Ru/sra/sra_2006_19.html.
4. Введенская, Л.А., Колесников Н.П. Этимология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2004.
5. Горбачева, Т. Угроза русскому языку или неизбежное явление/Т.Горбачева.– М., 1990.
6. Долгова, О.В. Синтаксис как наука о построении речи/О.В.Долгова.- М.: Высшая школа.1980, 191 с.